

MUSA MAXMUD RUZIN – BIRINCHI O‘ZBEK GERBARIY KOLLEKTORI

^{1,2}Turdiboyev Obidjon Abdumalik o‘g‘li, ¹Davlatboyeva Rumiyaon Mansurovna

¹Qo‘qon davlat universiteti Biologiya kafedrasida katta o‘qituvchisi (PhD)

²O‘zR FA Botanika instituti kichik ilmiy xodimi (PhD)

¹Qo‘qon davlat universiteti Biologiya kafedrasida o‘qituvchisi

E-mail: turdiboyev.obidjon@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597226>

Annotatsiya: Maqolada birinchi o‘zbek gerbariy kollektori Musa Maxmud Ruzinning ilmiy ekspeditsiyalari va tadqiqotlari tahlil qilingan. Uning tug‘ilgan sanasi va vafot etgan yili aniq belgilanmagan.

Kalit so‘z: gerbariy, flora, O‘rta Osiyo, ekspeditsiya, Regel.

Аннотация: В статье анализируются научные экспедиции и исследования первого узбекского коллекционера гербариев Муса Махмуда Рузина. Точная дата его рождения и год смерти не установлены.

Ключевое слово: гербарий, флора, Средняя Азия, экспедиция, Regel.

Annotation: The article analyzes the scientific expeditions and research of the first Uzbek herbarium collector Musa Maxmud Ruzin. The exact date of his birth and year of death have not been established.

Keyword: herbarium, flora, Middle Asia, expedition, Regel.

Kirish. O‘rta Osiyo florasini o‘rganishga qaratilgan tadqiqotlar XIX asrning boshlaridan boshlangan bo‘lsa-da dastlabki tadqiqotlar yevropalik olimlar tomonidan olib borilgan. O‘rta Osiyo florasiga oid keng ko‘lamli, ko‘plab yangi turlar kashf etilishi hamda ushbu hududlardan terilgan 87 oila, 375 turkum, 851 turlarning 3000 dan ortiq gerbariyarlari G.Capus tomonidan terilgan va P fondida saqlanmoqda [2].

Keyingi tadqiqotlar Rus olimlari tomonidan olib borilgan. A. Regel aynan florani o‘rganishga katta hissa qo‘shgan rus olimlaridan biridir. Xususan, A. Regel Turkistonda qushlar tulumu va hayvonlarni, hasharotlar kolleksiyasini, 100 ming varaqdan ortiq gerbariyini, 26 dan ortiq noyob o‘simliklar turlarini, shu jumladan to‘qqizta *Tulipa* turlarini to‘plagan va “Ботанические экскурсии от Ташкента до Кульджи” (1878) va “Луковичные растения Западного Тянь-Шаня” (1818) asarlarini yozgan [4]. O‘rta Osiyo florasini o‘rganish tabiiyki oson bo‘lmagan. Buning uchun har qanday sayyoh yoki olim o‘zlari uchun yo‘lboshchi va tilni biladigan mahalliy aholini ma‘lum haq evaziga o‘zlari bilan olib yurgan. Biroq mahalliy aholi ichida Musa Mahmud Ruzin o‘ziga xos o‘rin tutadi.

Doktor A.E.Regel bilan sayohatda eng ko‘p sayohat qilgan olimlardan biri Musa Mahmud Ruzindir. Manbalarda uning tug‘ilgan va vafot etgan sanalari ko‘rsatilmagan. Birinchi o‘zbek botaniki va gerbariy kollektori [6]. Doktor A.E. Regel uni bir gal Qo‘qonlik, boshqa safar Qoshg‘arlik deb ataydi, Grenardni uni taranchi deb atashadi [5]. “Sart” va “taranchi” so‘zlari turk manbaalarda “o‘zbek” millatiga mansublikni bildiradi.

“Botanika va zoologiya bo‘yicha yaxshi mutaxassis, qo‘rqmas chavandoz, zo‘r ovchi, mohir oshpaz, bo‘sh vaqtida shoir, garchi yozolmasa-da, turk, rus, fors, xitoy, mo‘g‘ul tillarini bilar, hamma narsani o‘rganishni, hamma narsani tomosha yaxshi ko‘rardi. Jasur, aqlli, zukko, dadillik, tirishqoqlik bilan aralashardi” [1].

Tadqiqot materiallari va metodlari. A. Regel va M. Ruzin tomonidan dala tadqiqotlari natijasida to‘plangan asosiy gerbariy kolleksiyalari V.L. Komarov nomidagi Botanika institutida (LE), qisman boshqa fondlarda (WU, NY, KFTA, G, P, BM, TASH) saqlanadi [7].

Natijalar va muhokama. LE fondida saqlanayotgan ko‘pgina o‘simliklarning asosiy yig‘uvchilari Muso (Sart), Aliaxun (Taranchi), Isentay (qirg‘iz), Nikiforov, Bersing, Aminjon (Sart), Sariboy va boshqalar edi [5].

M.M. Ruzin tomonidan to‘plangan o‘simliklar soni ko‘p sonli ildizpoyalarni, piyozni hisobga olmaganda, bir necha yuz turdan ortiq hisoblanishi kerak (lekin doktor A.R. Regel tomonidan og‘zaki xabar). Musa deb nomlangan A. Regel kolleksiyasidagi o‘simliklar oddiy, garchi u to‘plagan o‘simliklar soni bo‘yicha rasmiy raqamlar faqat 14 tur bo‘lsa-da: bu, albatta, to‘g‘ri emas, chunki ular joylar ro‘yxatida ko‘rsatilganidek, quyida keltirilgan. O‘simliklarni o‘zi yig‘ib, A.Regelning ko‘rsatmalariga amal qilgan, Kuljada bo‘lganida Toshkentda yig‘ib olgan va hokazo [5].

“...Sangto‘daning Qo‘rg‘ontepa shahrida, Vaxsh daryosi qirg‘og‘ida, 3000 metr balandlikda Musa yirik gullarning bir qancha yangi turlarini topdi”. “Bu turni doktor A.Regelning yangi shogirdi, kollektor Musa Sirdaryoning chap qirg‘og‘idan yig‘ib olgan...” [3].

U 1890-1895 yillarda J.L.D. De Rhins va F.Grenard, Tibetga ekspeditsiyasiga hamrohlik qilgan [6]. “O‘ziga to‘g‘ri kelmagan majburiyatlarni biroz qat‘iy va osonlik bilan unutib, birinchi yili bizni tark etdi. Taranchi Musa Mahmud Ruzin avantiyurist emas edi. Yoshligida u dungan urushida qatnashgan, xitoylarga o‘q uzgan, keyin Rossiya Turkistonida panohtopgan, doktor Regel bilan birga sayohat qilgan, ko‘p yillar davomida o‘simliklarni o‘rgangan, tog‘larda jonivorlar yig‘ib, o‘simliklarni yig‘gan. Sankt-Peterburg muzeyi tasodifan qirollik oilasiga tegishli qizga uylangan, ma‘muriyat bilan muammolarga duch keldi va Toshkentga qaytdi va nafaqaga chiqdi, keyin birinchi bahor shabadasi uning pensiya haqidagi fikrlarini yuvdi, yuragida sayohat qilish ishtiyoqini jonlantirdi va u biz bilan birlashdi” [1]. Ushbu ma‘lumotlardan ko‘rinadiki, u o‘sha yili vafot etgan bo‘lishi mumkin. Chunki fransuz tilidan o‘zbek tiliga tarjimada biroz tushunmovchiliklar bor, aynan 25-26 sahifalarda uning tasodifan vafot etganligi qayd etilgan [1].

U to‘plagan o‘simliklar, Regel kolleksiyasiga kiritilgan va bu holat ko‘pincha e‘tibordan chetda qolmoqda, lekin kollektorning ismi (Musa) qayd etilmagan, shuning uchun paydo bo‘lgan tushunmovchilik tushunarli: vaqtni taqqoslash belgilari, bu to‘plam bir vaqtning o‘zida bir joyda, taxminan Kulja va Toshkentda to‘plangan. O‘ylash oson, amalda imkonsiz [5].

“Men A.E. Regelning to‘plamlarini ko‘rib chiqdim va ba‘zi tafsilotlarni topdim. Masalan, *Tulipa* etiketkalarida Musa Botanika bog‘i uchun 500 piyozlar yig‘ib olgani aytiladi. Keyin men yil bo‘yicha aniqroq joyni topa oldim (oylar va sanalar kamdan-kam qayd etiladi). Ko‘rinishidan, bu belgi Musaning o‘zi tomonidan o‘rnatilganligi sababli, bu aniq emas (ehtimol 1885-yildan beri)” [5].

M.M. Ruzin sharafiga bir tur *Helichrysum mussae* Nevski (1937) nomlangan.

M.M. Ruzinning Markaziy Osiyodagi asosiy ekspeditsiyalari ro‘yxati (Lipskiy 1905 va to‘ldirilgan). Sanalar qavs ichida ko‘rsatilgan (SN – sana noma‘lum).

1878. *Июнь* (30) Tajikistan: E Buchar orientali prope Kокtүbe.

1879. *Июнь* (21) – Кумдабань; *Сентябрь* (5, 11) – Сагастай-гол (Дзагсте). Истоки Алго.

1880. *Апрель* (SN) – Арейдован. на р. Ангрени; *Май* (SN) – Каракитай в долине Ангрена, Эктсебанг, Эмюрткак; (12 (24)) – Той-түбе (около Ангрена) к югу от Ташкента; (15) – Отурбил на р. Ангрени; (17) – Ташкент – Ангрени, Той-түбе, Ханкурук, Ганшулага; (17. 18) – Аксу на р. Ангрени; (18) – Кендыраус на р. Ангрени; (20) – Мынджилке у пер. Кендыр-аус (между Ангреном и Ферганской обл.); (23) – Санташ на Чаткал в Наманган. хреб.; (25) – Идрысь-Пейхамбар; (28) – Санташ; (29) – Аксу у подножья Александровского хребта.; *Июнь* (9 (21)) – Перевал Кумдабан в. Ташкент. Алатау, недалеко Паркента.; *Июль* (12) – Мазар Вабай-Тагдар, на Актау у Ташкента; (15 (27)) – Госай [Гушсай] на левом берегу Ангрена.

1881. *Май* (SN) – Куяк. (станции между Аулие-ата и Чимкентом); Аулие-ата— Чимкент, истоки реки Арыс; Тюлке-баш-Яскичу, ист. р. Арыс; Акырь-түбе.

1882. *Апрель* (1-15) – Сайлыкь 5000' (Ташкент. Алатау).; *Июль* (2) – Горы к северный от озера Искандеркуль; (24) – Гиссар. Перев. Джанкуйди, между верхним течением Кафирнигана и Вахш, у Норак 8000` - 4000`.

1883. Дарваз. *Март* (SN) – Выше Кала-и-хума на Пяндж, 4500'- 6000'; (2) – Горы к сев. от Калаи-хума, 5000'—6000'; (SN) – Шикай— Куф, на Пяндж 4000'; (15) – Шикай; (SN) – Калаи-хум 4500'-5000'; (SN) – Хиргонать, выше Калаи-хума 5000'-6000'; (SN) – Кинрон, выше Калаи-хума 4500'-6000'.; *Апрель* (1) – Чораб-дара 4. - 5000'; (15) – Таби-дара на р. Хингоу (Дарваз); (SN) – Перев. Стергиль но сев. стор. Ванджа, 8000'; (SN) – Долина Ванджа, выше

кран. Ванджъ 6000'; *Июнь* (SN) – Сагры-дашт 8000'; *Май* (SN) – Бальджуан, ист. р. Кизыл-су (Гандадара) 8000'; (SN) – Истоки реки Чорабъ-дара (в половине мая).

1884. *Январь* (1-12) – Дангере.; *Февраль* (SN) – Бальджуан.; *Март*. (SN) – Мумынабад (Куляб); *Июнь-Июль* (SN) – В горах Кангурть около Хазретъ-Султана.; *Июль* (SN) – Шитуръ-Тохтарамъ на. лев. бер. Аксу; (SN) – Имам-Маскара, Сагырь-дашт.; *Июль и Сентябрь* (SN) – Горы Кангурть и Качбандум (Качбандом).

1885. (SN) – Вост. Бухара.; (SN) – Даштакъ.

1886. Вост. Бухара: Горы Пстамазар. 6000', г. Кошарт.; *Апрель* (18) – городе Катурт.; *Май* (8) – Мунрак; (17) – Чаганах; (28) – Дангара, Черсу на Ангрэн.

1887. *Июль* (2) – Искандар-куль.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. De Rhins, J. L. D., Grenard, F. (1897). *Mission scientifique dans la Haute Asie 1890-1895* (Vol. 1). Pp. 25-26.

2. Turdiboev, O. A., Rouhan, G., Allamurotov, A. L., Madaminov, F. M., Akbarov, F. I., Tojibaev, K. S. (2022). Contribution of French explorers to the study of Middle Asian flora: the herbarium collections by Guillaume Capus (1857-1931). *Adansonia*, 44(22), 229-301.

3. Winkler, C. (1889) Decas quinta Compositarum novarum Turkestaniae nec non Bucharae incolarum. *Acta Horti Petropolitani* 10(2): 569–580.

4. Культурное наследие немцев в Центральной Азии Сборник научно-исследовательских статей на русском и немецком языках. 1-е изд. Алматы, 2012. – 240 с.

5. Липский В. И. Флора Средней Азии, III, СПб., 1905, 455-458, 802 [сведения о маршрутах и коллекциях].

6. Липшиц С. Ю. Русские ботаники: (Ботаники России - СССР): биограф.-библиогр. Словарь. М.: 1952. Т. 4. 664 с.

7. Липшиц С.Ю., Васильченко И.Т. Центральный гербарий СССР: Исторический очерк. Л.: Наука, 1968. 141 с.